

Ketahanan Model Machine Learning Menggunakan MLSecOps: Studi Kasus Pada Perkiraan Layanan Pengiriman

Adi Saputra¹, Erma Suryani² and Nur Aini Rakhmawati³

¹ *Interdisciplinary School of Management Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

² *Dept. of Information Systems, Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

³ *Dept. of Information Systems, Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

Email Korespondensi : erma.suryani@gmail.com

Peramalan layanan pengiriman adalah aspek kunci dari operasi layanan pengiriman modern yang secara signifikan berkontribusi pada optimalisasi operasi dan peningkatan kepuasan pelanggan. Machine learning dapat membantu dalam memprediksi waktu pengiriman. Salah satu metode untuk meningkatkan keamanan dalam mesin learning adalah penerapan MLSecOps. MLSecOps, atau Machine learning security operation, menyederhanakan proses penerapan, pemantauan, dan pemeliharaan model machine learning untuk memastikan kinerja yang konsisten dan andal di lingkungan produksi. Keamanan siber juga diintegrasikan untuk meningkatkan keamanan, ketahanan, dan ketangguhan model machine learning. Studi ini menerapkan MLSecOps untuk meramalkan layanan pengiriman untuk meningkatkan ketahanan model machine learning. metode MLSecOps yang digunakan adalah Adversarial Robustness Toolbox (ART). Hasil pengujian model pembelajaran mesin pada Peramalan layanan pengiriman menunjukkan ketahanan terhadap serangan seperti serangan boundary, serangan backdoor

Kata kunci: MLSecOps,ART, serangan boundary, serangan backdoor

Biografi Penulis

Adi Saputra, adalah Seorang Senior Developer dan Manager Engineer di Telkom Indonesia Jakarta, Indonesia. Saat ini sedang mengikuti program Doktor di Sekolah interdisiplin Manajemen Teknologi ITS Surabaya, Penulis 1 telah menerbitkan publikasi tentang machine learning di conference yang di adakan ICTS ITS surabaya. Penulis adalah anggota dari asosiasi perlindungan data pribadi dan data science indonesia dan juga DevOps Indonesia.

Decision

Erma Suryani adalah guru besar departemen sistem informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Indonesia. Beliau menyelesaikan gelar PhD di Industrial Management, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taiwan tahun 2010; gelar Master di Teknik Industri – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan gelar Sarjana di ITS Surabaya. Minat penelitiannya saat ini meliputi System Dynamics, Modeling and Simulation , Model Driven Support Systems,Enterprise Systems,Supply Chain Management.

Nur Aini Rakhmawati adalah guru besar departemen sistem informasi sekaligus wakil kepala pusat halal, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Indonesia. Beliau menyelesaikan gelar PhD di Insight Center for Data Analytics, NUI Galway, Irlandia; gelar Master di Universitas Sains dan Teknologi Nasional Taiwan dan gelar Sarjana di ITS Surabaya. Minat penelitiannya saat ini meliputi grafik pengetahuan, data besar, dan etika komputer.